

**РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ****DEVELOPMENT AND TESTING OF AN APPLICATION FOR
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS**

ИВАНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».
АНДРЕЕВА АНТОНИНА АРКАДЬЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

IVANOV IVAN ANDREEVICH,
FSBEI HE "Chuvash State University named after. I.N. Ulyanov".
ANDREEVA ANTONINA ARKADEVNA,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE "Chuvash State University named after. I.N. Ulyanov".

В данной статье рассматривается проблема создания веб-сервиса для самостоятельной психологической помощи, который предоставляет пользователям возможность эффективно работать над своими психологическими проблемами. Описан процесс разработки с помощью языка программирования Python и тестирования чат-бота Телеграм для психологической помощи. Рассмотрены такие аспекты, как выбор библиотек и сред разработки, оптимизация функционала бота, и особенности его внедрения. Отмечено успешное применение асинхронных функций для улучшения быстродействия и эффективности работы бота. В результате определено, что использование библиотеки Aiogram обеспечивает высокую производительность и удобство разработки. Проведен сравнительный анализ библиотек и обоснование выбора Aiogram. Определено, что асинхронные возможности и качественная документация Aiogram делают её предпочтительным выбором для создания подобных веб-сервисов.

This article discusses the problem of creating a web service for independent psychological assistance, which provides users with the opportunity to effectively work on their psychological problems. The process of developing using the Python programming language and testing the Telegram chatbot for psychological help is described. Aspects such as the choice of libraries and development environments, optimization of the bot's functionality, and features of its implementation are considered. The successful use of asynchronous functions to improve the performance and efficiency of the bot was noted. As a result, it was determined that the use of the Aiogram library provides high performance and ease of development. A comparative analysis of libraries and justification of the choice of Aiogram is carried out. It is determined that the asynchronous capabilities and high-quality documentation of Aiogram make it the preferred choice for creating such web services.

Ключевые слова: Веб-сервис, психологическая помощь онлайн, чат-боты, функционал чат-бота, разработка чат-бота.

Key words: Web service, online psychological assistance, chat bots, chat bot functionality, chat bot development.

За последние несколько лет чат-боты на Python стали чрезвычайно популярны в технологическом и бизнес-секторе. Python простой в понимании интерпретирующий язык программирования. В статье будет рассмотрен веб-сервис, созданный по средствам чат-бота. Веб-сервис рассматривается как программа в сети, которая оказывает услугу или отвечает на определенные требования пользователя.

Чат-боты по психическому здоровью – это тип веб-сервиса, который создан, чтобы помочь пользователю с психическим здоровьем.

Функционал чат-бота включает в себя возможность пользователя вводить свои вопросы и комментарии в текстовое поле, подобное тому, что доступно в любом приложении для обмена сообщениями, после чего бот немедленно предоставляет ответ.

Основой выбора языка программирования Python является мощная грамматическая структура, пользующаяся спросом при разработке чат-ботов. Язык предоставляет возможности динамического набора текста. Эта функция становится полезной, когда разработчику требуются постоянные изменения контента на сложных веб-сайтах.

Разработка веб-сервисов на Python в качестве Телеграм бота осуществляется с помощью специальных библиотек. Необходимо использовать простую версию Telegram API.

Используем простую версию Telegram API. Для создания платформы для разработки Telegram-бота для проведения психологического тестирования были выбраны наиболее стабильные средства и инструменты разработчика, а именно язык программирования Python вместе с набором полезных библиотек, которые использовались при реализации программного кода в многофункциональной среде разработки PyCharm, использована библиотека Telebot, реализующая непосредственно Telegram Bot API. Язык программирования Python, среда разработки PyCharm IDE. Чат-боты, использующие Python, – отличный инструмент, поскольку они облегчают обмен мгновенными сообщениями между брендом и покупателем.

Чтобы создать чат-бота на Python, необходимо импортировать все пакеты и инициализировать переменные, которые требуется использовать в своем проекте чат-бота. Кроме того, нужно помнить, что при работе с текстовыми данными необходимо выполнить предварительную обработку данных в наборе данных. Для создания и запуска чат-бота в Telegram нужно сформировать требования, которые будут зависеть от постановки цели до средств разработки механики и настройки действий. Приведем функциональные и нефункциональные требования.

Функциональные требования:

1. Ответы на сообщения. Чат-бот должен иметь возможность принимать и обрабатывать входящие сообщения от пользователей и предоставлять им соответствующие ответы.
2. Запросы на информацию. Веб-сервис психологической помощи должен быть способен обрабатывать запросы на получение информации, такие как расписание событий, данные о продуктах или услугах, контактная информация и т.д.
3. Обработка команд. Чат-бот должен уметь распознавать и обрабатывать команды от пользователей, такие как запрос на помощь, оформление заказа, подписка на рассылку и т.д.
4. Меню и кнопки. Веб сервис может иметь структурированное меню или кнопки, чтобы пользователи могли взаимодействовать с ним, выбирая определенные действия или получая информацию с помощью нажатия кнопок.

Нефункциональные требования:

1. Безопасность и конфиденциальность.
2. Быстродействие.
3. Масштабируемость.
4. Доступность.
5. Простота использования.

С помощью Pycharm среды разработки можно в одном проекте проверить и отладить код. Среда разработки PyCharm IDE и библиотеки Aiogram. Выбрав программное обеспечение, скачали необходимые библиотеки к разработке чат-бота.

В Telegram чат-боты создаем с помощью специального бота @BotFather. Через него можно управлять данными бота, добавить описание, аватар [3].

- Создали бота и придумали ему название:
- Открыли в Telegram бота @BotFather.
- Написали боту команду создания нового бота /newbot.
- Добавили название и картинку для бота.
- Создали описание /description.

Скопировали токен для файла с разрабатываемой программой.

Далее создаем файл main.py. в среде разработки. Пишем код для импорта библиотек. Создаем функции, которые обрабатывают сообщение пользователя в Telegram. Добавляем токен бота. У каждой команды или группы команд свой обработчик.

Далее создаем экземпляры бота и диспетчера для обработки событий.

Первый шаг в создании чат-бота на Python – устанавливаем библиотеки logging и Aiogram в систему. Лучше всего создать или использовать для установки новую виртуальную среду Python. Для этого нужно написать и выполнить команду загрузки библиотеки в терминале Python: `pip install Aiogram`. Далее надо указать еще встроенные библиотеки времени.

Для создания Телеграм-ботов на Python существует несколько десятков библиотек. В процессе работы над кодом при тестировании чат-бота были использованы несколько, но после тестирования основной было выбрана Aiogram.

Современная библиотека, набирающая популярность. Библиотека реализует асинхронное выполнение кода, что позволяет не останавливать работу бота в ожидании ответа пользователя. Кроме того, у Aiogram есть подробная документация и большое русскоязычное комьюнити.

Далее создаем обработчики для команд /start и «Начать».

Применяем функцию для отображения вопроса с кнопками ответов.

Генерируем кнопки с ответами. Далее создали код с условием. Если в аргументы не было передано id сообщения, то отображаем вопрос новым сообщением.

Создаем обработчик события нажатия на Inline-кнопку ответа. Проверяли, нужно ли показать следующий вопрос или закончить тест.

Пишем обработчик Inline-кнопки для возврата на предыдущий вопрос. Получаем текущий вопрос из контекста пользователя. Если текущий вопрос не первый, показываем предыдущий вопрос [4].

Тестирование. Тестирование проводилось в течение четырех итерационных циклов, при этом отзывы пользователей давали информацию о доработках для следующей итерации.

Тест в Телеграм можно найти по нику @ PersonalPsyTest.

Обратная связь с интервью с подробным описанием аспектов чат-бота, которые понравились участникам, и аспектов, требующих улучшения. Изначально окно запускалось вводом слова «Старт».

Конечно, два старта при запуске использовать некорректно. Поэтому начало опроса скорректировано, вместо ввода слова «Старт» запрограммирована команда /start.

Таким образом, чат-бот PersonalPsyTest был разработан с использованием деревьев решений и теоретически обоснованных компонентов: психологический опрос, персонализированные рекомендации и повторное администрирование. Множественный ввод перед началом тестирования ухудшает качество работы с ботом.

Для программирования изначально выбрана библиотека «Телебот». Но запуск и обновления постоянно тормозилось. Поэтому была изменена библиотека. Качественная оценка результатов тестирования позволила описать другими функциями, сравнить библиотеку «Телебот» с Aiogram с заданными критериями и сделать выводы об их эффективности или неэффективности бота [2].

Решено что 2 раза вводить старт на русском и английском не эффективно.

Улучшенные качественные характеристики библиотеки Aiogram можно выделить в следующем:

- Синтаксис при создании асинхронной функции делает бота быстрее в некоторых задачах
- Позволяет использовать новые возможности языка python;
- Для читабельности кода, созданы всплывающие подсказки;
- Быстрая обработка (поддержка новых опросов появилась в тот же день, что и в самом bot api) [1].

Количественная оценка результатов основана на анализе документаций, рассмотренных примеров.

Таким образом, в результате исследования был разработан и оптимизирован чат-бот PersonalPsyTest, основанный на библиотеке Aiogram, с целью предоставления пользователю психологического опроса и персонализированных рекомендаций. Путем анализа эффективности различных библиотек для создания Телеграм-ботов было установлено, что использование Aiogram позволяет улучшить производительность и функциональность бота благодаря асинхронному выполнению кода и поддержке современных языковых возможностей Python. Кроме того, Aiogram обладает обширной документацией и активным русскоязычным сообществом разработчиков, что способствует быстрой интеграции и развитию проекта. Эти результаты подтверждают важность выбора подходящей библиотеки при создании чат-ботов и подчеркивают перспективность использования Aiogram для разработки современных и эффективных мессенджерных приложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архаков Д. PHP: Делаем кнопки в Telegram API (inline-keyboards). URL: <https://archakov.im/post/nodejs-make-buttons-on-telegram-api.html> (дата обращения: 20.04.2024).
2. GitHub – aiogram/aiogram: aiogram is a modern and fully asynchronous framework for Telegram Bot API written in Python using asyncio. URL: <https://github.com/aiogram/aiogram> (дата обращения: 18.04.2024).
3. Python-telegram-bot/examples/echobot.py at v13.x python-telegram-bot/python-telegram-bot GitHub. URL: <https://github.com/python-telegram-bot/python-telegram-bot/blob/v13.x/examples/echobot.py> (дата обращения: 18.04.2024).
4. Telegram APIs. URL: <https://core.telegram.org/api> (дата обращения: 18.04.2024).

© Иванов И.А., Андреева А.А., 2024.